

KATMAN PORTAL

Keynesyen Dönem Bir Anomali mi? - Olgular (II)

Author(s): Serdal Bahçe

Published: Mayıs 1, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4702>

Abstract*Kapitalizmin Altın Çağ'ında ülkelerin uyguladıkları makroiktisadi politikalar büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Kitabı tanımlamaya göre pek azıninki Keynesyendir. Tüm farklılıklara rağmen yine de Altın Çağ'ı Keynesyen Dönem olarak kabul etmeliyiz.*

Published by Katman Portal · Mayıs 1, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4702>